

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 374.32

DOI: 10.5281/zenodo.10611566

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШАБАНОВА Марина Владимировна,

Российский государственный социальный университет (Москва, РФ);

Кандидат исторических наук, доцент; e-mail: pandora2101@mail.ru

Аннотация. Цель статьи – всестороннее теоретическое обоснование результативности военно-патриотического воспитания подростков, вовлеченных в систему дополнительного образования, а так же определение педагогических условий эффективности данной деятельности в условиях дополнительного образования. Автор данной статьи акцентирует внимание на необходимости форсирования антиармейских взглядов и ценностных установок современного молодого поколения россиян, которые являются непосредственной угрозой для обеспечения обороноспособности Российской Федерации. Подчеркивается важность разработки и применения новых подходов к формулировке актуальных принципов и направлений военно-патриотического воспитания подростков и детей в системе государственных образовательных учреждениях дополнительного образования. Автор обосновывает значимость возрождения просветительских мероприятий, праздников, выставок, музеев военной тематики, посвященных доблести и славе защитников нашего Отечества. Также приводятся доводы о деструктивном влиянии на групповое сознание молодежи геополитических конкурентов России через электронные средства массовой информации, которые целенаправленно разрушают патриотические установки нашего социума.

Ключевые слова: гражданственность, воспитательные практики, педагогические механизмы

Для цитирования: Шабанова М.В. Концептуальные условия военно-патриотического воспитания обучающихся в системе дополнительного образования. // Сервис plus. 2023. Т.17. №4. С.139-151. DOI: 10.5281/zenodo.10611566.

Статья поступила в редакцию: 25.11.2023.

Статья принята к публикации: 29.12.2023.

CONCEPTUAL CONDITIONS OF MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS IN THE ADDITIONAL EDUCATION SYSTEM

Marina V. SHABANOVA,

Russian State Social University (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in History, Associate Professor; e-mail: pandora2101@mail.ru

Abstract. The purpose of the article is a comprehensive theoretical justification of the effectiveness of military-patriotic education of adolescents involved in the system of additional education, as well as the definition of pedagogical conditions for the effectiveness of this activity in the conditions of additional education. The author of this article focuses on the need to force anti-Army views and values of the modern young generation of Russians, which are an immediate threat to the defense capability of the Russian Federation. The importance of developing and applying new approaches to the formulation of relevant principles and directions of military-patriotic education of adolescents and children in the system of state educational institutions of additional education is emphasized. The author substantiates the significance of the objection of educational events, holidays, exhibitions, museums of military subjects dedicated to the valor and glory of the defenders of our Fatherland. There are also arguments about the destructive influence of Russia's geopolitical competitors on the group consciousness of young people through electronic mass media, which purposefully destroy the patriotic attitudes of our society.

Keywords: citizenship, educational practices, pedagogical mechanisms

For citation: Shabanova M.V. (2023). Conceptual conditions of military-patriotic education of students in the additional education system. *Service plus*, 17(4), 131-151. DOI: 10.5281/zenodo.10611566. (In Russ.).

Submitted: 2023/11/25.

Accepted: 2023/12/29.

Введение.

Система общего и дополнительного образования активно модернизируется, возникают новые формы взаимодействия институтов образования, что существенно расширяет возможности для формирования нравственных, патриотических и гражданских качеств личности подрастающего поколения.

Федеральный государственный образовательный стандарт обозначает патриотическое воспитание, как значимое направление духовно нравственного развития личности в организации учебно-воспитательного процесса. Базовые национальные ценности, составляющие культурные и нравственные традиции народа России, нашли свое отражение в концепции духовно-нравственного воспитания личности. Одной из главных составляющих является патриотизм, как любовь к Родине, народу, России.

Патриотизм в наиболее распространенных определениях – это одновременно чувство, действие и принцип, связанные с любовью, уважением, преданностью родине и людям своей страны. При этом наша формулировка «своя страна» здесь весьма условна, так как патриотизм не определяется формально принятым гражданством: числиться гражданином своей страны отнюдь не означает являться её патриотом. Многие исследователи отмечают уникальность российского патриотизма, его самостоятельность в своём развитии, народный характер, высокую отдачу, самопожертвование.

Методика.

Основная идея исследования – в контексте современного определения сущности военно-патриотического воспитания любовь к Отчизне рассматривается как интегральное качество личности, которое является основополагающим компонентом ее мировоззренческой и духовно-нравственной культуры, гуманистической направленности, основой нравственного здоровья и духовного единства нации. В исследовании использованы методы: анализ методической и психолого-педагогической литературы, прямое наблюдение, историографическое изучение вопросов военно-патриотического воспитания, концептуальные взгляды на личность обучающегося как высшую ценность педагогического процесса.

Результаты.

На основании комплексного изучения психолого-педагогической литературы, анализа образовательных программ и нормативных документов, раскрыты методологические, теоретические и идеологические предпосылки формирования концептуальных условий военно-патриотического воспитания, обучающихся в системе дополнительного образования.

Обсуждение.

Понятие «патриотическое воспитание» скорее стремится к понятию «гражданско-политическое воспитание», которое направлено в первую очередь на развитие личности и индивидуальности (в отличие от значимого коллективного начала в патриотическом воспитании), а также тесно связано с правовым компонентом. Гражданское воспитание не соотносится с войной, скорее с её предотвращением. Понятия «патриотическое воспитание» и «гражданское воспитание» различаются также направленностью военно-патриотического воспитания на национальный аспект (упор на народную педагогику и т. п.), а гражданского воспитания – на глобальный аспект (знание и уважение ценностей других наций, знакомство с разнообразием культур и т. п.). Здесь важно, чтобы патриотическое воспитание не переходило в националистическое (более высокая оценка своей нации и презрение к другим), а гражданское воспитание не выливалось в слепое копирование иностранных образцов при неуважении к традициям, образцам народной культуры народов своей страны.

Сущность военно-патриотического воспитания заключается в том, что это единый педагогический процесс, ориентированный на создание и развитие патриотических качеств каждого жителя государства, его деятельность на пользу Отечеству; стремление человека к нравственному, физическому, духовному самосовершенствованию, необходимость в почетном служении народу и защите государства от разных посягательств [2].

Патриотическое воспитание – процесс создания военно-патриотического сознания и поведения человека, осуществление его потенциала на благо Отечества; развитие личности в указанном направлении. Патриотическое воспитание должно быть регулярным, системным и целенаправленным.

Сущность военно-патриотического воспитания позволяет сформулировать его цель. Она определяется потребностью людей в мощном государстве, укреплении дружбы и традиций межнационального общения; объединением производительных сил на пользу Родине; защитой Отечества от внешних и внутренних покушений на его целостность; обеспечением национальной безопасности; психологическим и физическим здоровьем населения; подвигами во имя Родины.

Цель реализуется решением различных задач, например:

- понимание моральных принципов и нравственных ценностей своего народа, знание традиций своего этноса;
- бережное отношение к культурному и историческому наследию, его изучение, восстановление, охрана;
- серьезное отношение к учебе, выбору будущей профессиональной деятельности;
- изучение русского языка и литературы, географии и истории родного края и государства;
- знание своих прав и обязанностей, правовая компетентность;
- формирование положительного отношения к армии своего государства; решимость защищать свою Родину; служение Отечеству; сохранение воинских традиций и ритуалов;
- формирование гуманизма, получение опыта интернационального общения, уважительное отношение к правам и обязанностям жителей других государств;
- противоборство различным проявлениям терроризма, сепаратизма, национализма и другим отрицательным социальным процессам.

Сформулированные цели и задачи достигаются в процессе военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в отдельных его направлениях [11].

Идеи патриотизма в истории России занимают одно из ключевых мест, приобретая особое значение во времена тяжелые для страны, сплывающая и поднимая гражданский дух, повышая духовные силы населения, в период войн, конфликтов, социальных революций.

Анализ научной, психолого-педагогической и философской литературы позволяет говорить о том, что патриотическая направленность воспитания берет свое начало со времен Древнерусского государства, о чём свидетельствуют памятники древнерусской литературы, авторами которых являются Илларион, Нестор, Владимир Мономах. Первые примеры военно-патриотического воспитания можно заметить в устных приданиях, пословицах, сказках, былинах, поговорках.

«Поучения князя Владимира Мономаха детям» – отражают идеалы Древней Руси, призывают любить свой родной край и защищать его от врагов. Нравственное начало здесь заложено любовью к родине, а представления о патриотизме формировались в сознании людей благодаря устному народному творчеству, былинам и приданиям Древней Руси.

В военно-патриотическом воспитании большую роль играют родственники, семья, друзья, традиции [6].

Второстепенными, но не менее значимыми являются ценности, которые связаны с исторической памятью родины – традиции народа, уклад, обычаи, язык. Чувство патриотизма складывается от гордости за принадлежность к обществу, в котором живет индивид [7].

Первой группой факторов, влияющих на формирование чувства патриотизма у подростков, являются макрофакторы: это существующий в стране государственный режим, уровень развития институтов гражданского общества, традиции региона проживания, его историко-культурный путь и текущие социальные, демографические и экономические условия.

Второй группой являются микрофакторы, они, в свою очередь, зависят от конкретных условий на низшем уровне общества, и касаются развития духовной составляющей личности. Данный уровень меняется под культурно-информационным воздействием со стороны различных источников информации – общественных институтов, искусства, средств массовой информации. Именно эта группа условий напрямую зависит от получаемого личностью опыта. Потому для военно-патри-

отического воспитания так важно говорить напрямую с обучающимся, отвечая на его личные запросы и правильно представляя его ценности. Исходя из последней группы факторов, важнейшим условием военно-патриотического воспитания современной молодежи является интеграция в общественную жизнь, с целью создать наилучшие условия для её социализации. Необходимо трансформировать структуру процессов воспитания и образования, основываясь на ценностях гуманизма, демократического отношения и традиций, складывающихся в России [15]. При этом следует всегда ориентироваться на индивидуальные, возрастные особенности детей подросткового возраста [2].

После распада СССР и упадка государственных программ были созданы различные местные и региональные патриотические группы, некоторые из которых не всегда соответствовали целям и задачам руководства страны [1]. Уделение особого внимания движению «Молодая армия» и его финансирование помогли консолидировать эти усилия и стандартизировать подготовку молодежи по всей стране.

Нельзя оспорить тот факт, что на подростков существенное влияние оказывают культурные ценности многонационального народа России. Особую значимость истории Великой Отечественной войны, каждого её участника подчеркивает набирающая популярность по всему миру акция «Бессмертный полк». Она стала символом единства и памяти не только россиян, но и миллионов людей на всех континентах.

Таким образом, патриотизм не является врожденным качеством личности, он представляет нравственную категорию, что обнаруживает необходимость создания определенной модели военно-патриотического воспитания. С учетом структурных особенностей понятия «патриотическое воспитание» основными организационно-содержательными компонентами проектируемой модели должны стать следующие направления работы: формирование у обучающихся патриотических чувств и ценностей, становление патриотических отношений в социуме, приобщение к выполнению патриотических действий и совершению патриотических поступков.

Военно-патриотическое воспитание как научно-педагогическая проблема.

К числу важнейших черт любого человека стоит отнести чувство патриотизма, любви к родине, чувства долга перед родной землей. На законодательном уровне в качестве базы системы военно-патриотического воспитания выступает Федеральный Закон №273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации». Базой патриотизма является формирование чувства любви, уважения, преданности родине.

В современных условиях, когда информация стала важнейшим инструментом воздействия, с помощью которого можно изменить мировоззрение не только отдельной личности, но и целой нации, появилась острая необходимость в системе защиты от вредоносной информации и пропаганды, способная оградить сознание граждан. Каждый гражданин, который смотрит телевизор, использует социальные сети или же просто читает новости, подвергается информационному воздействию и отнюдь не всегда это воздействие положительное. Для любого человека, читающего новости не секрет, что большое количество стран выступает против Российской политики и стремится всеми силами изменить политический курс нашего государства. Данное стремление поддерживают не только представители ряда государств, но и их граждане, не имеющие отношение к внешней политике. Наблюдается существенный рост негативных настроений к России, а также к её гражданам [5]. Для изменения политического курса противники России на мировой политической арене прибегают не только к санкциям, различным протестам и другим средствам внешнего политического воздействия, но и к внутренним, скрытым способам влияния на политику государства [12].

Появилось множество оппозиций, ставящих перед собой различные задачи, но имеющие между собой общую цель - донести до граждан идею о том, что текущее руководство страны ведет неправильную политику и нужно добиться его отстранения. Данные движения, используют недостоверную, а иногда и откровенно надуманную информацию, пытаются дестабилизировать социально-политическую обстановку внутри нашей страны и, тем самым, ставят под угрозу национальную безопасность государства.

В данном контексте, патриотизм выступает в качестве противовеса, развязанной против России информационной войны. Основной ролью военно-патриотического воспитания будет являться защита наиболее уязвимых для информационного воздействия граждан нашей страны, а именно детей.

Подрастающее поколение более уязвимо из-за недостаточного жизненного опыта и исторических знаний, а также слабо развитой психики. И именно на них в основном и нацелена пропаганда антироссийских настроений, так как это самый простой и действенный способ управлять Российской политикой в будущем.

Таким образом, патриотизм, как фактор сдерживания информационной агрессии против нашего государства, является крайне важным и необходимым в данный период времени. Патриотическое воспитание не только позволит вывести из-под удара наиболее уязвимый слой населения, но и в целом укрепить политический строй нашего государства.

Система военно-патриотического воспитания четко ориентирована на обеспечение развития, воспитание достойного гражданина, являющегося патриотом своего государства. Кроме того, подобный формат деятельности ориентирован на реализации, различных социальных, моральных, функциональных и организационных аспектов. Такая система воспитания не только охватывает, но и формирует связь между различными поколениями, а также касается духовных, экономических, политических и социальных аспектов жизни социума.

По мнению ряда авторов, процесс воспитания тесно связан с процессом формирования патриотических чувств: Ю. К. Бабанский, Х.И. Лийметс, А. В. Мудрик и другие.

Военно-патриотическое воспитание обеспечивает охват, а также связывание различных поколений, проходя через всевозможные аспекты социального развития и жизни обычного человека.

Г. Песталоцци указывал на то, что система военно-патриотического воспитания позволяет сформировать особый добродетельный характер человека и способность к сочувствию. Он считал,

что главная задача такой системы заключается в развитии у человека чувства долга, ответственности начиная с самых малых лет.

К.Д. Ушинский писал о том, что чувство самолюбия и любви к родине, стремление к её защите является привычным для любого человека [16].

Л.Н. Толстой также говорил о крайней важности системы военно-патриотического воспитания, указывая на то, что всякий человек должен освоить науку, которая связана с тем, чтоб делать как можно больше добра и как можно меньше всякого зла.

В.Г. Белинский выражал убежденность в том, что в центре воспитания находится возможность обеспечения развития у ребёнка чувства патриотизма. Любая благородная личность тонко ощущает важность кровного родства, связь со своей отчизной. Любовь к родине предполагает наличие стремления и желания способствовать развитию своей родной земли.

В.А. Сухомлинский стремился сформировать в детском сознании не только навыки видеть окружающий его мир, но и формировать новые ценности, защищать их от всякого враждебного посягательства. Он указывал на важность применения в процессе воспитания различных героических примеров, как прошлого, так и настоящего времени. В.А. Сухомлинский считал, что процесс развития чувства патриотизма должен начинаться с формирования любви к своей семье, а уже потом любви к родине, государству. В качестве действенного инструмента при реализации таких задач, он использовал игру, которая позволяла раскрыть красоту окружающего мира, ознакомиться с различными культурными традициями, узнать о разных исторических героических страницах родной страны.

Актуализируя основные принципы, лежащие в основе военно-патриотического воспитания при осуществлении практической педагогической деятельности в указанной сфере, необходимо обозначить следующие:

- научность знания;
- гуманизм учебного процесса и передаваемых ценностных ориентиров;

- демократизм образовательного процесса и учебной деятельности;
- приоритетность культурного наследия России;
- системность преподавания и педагогической деятельности;
- многообразии форм, методов и средств преподавания;
- направленность на развитие способностей и качеств каждого из учащихся, основывающаяся на индивидуальном подходе.

Необходимо транслировать важные военно-исторические традиции, оказывающие колоссальное воспитательное воздействие на старших школьников, таковыми являются: военная присяга и верность ей; сакральность боевых знамен и военно-морских флагов; самоотверженность и самопожертвование во имя общих интересов; массовый героизм и мужество в особо тяжелые для судьбы страны периоды; Воинская доблесть.

Р. Гера, говоря о задачах системы военно-патриотического воспитания, включает в их число следующие:

1. формирование у ребёнка чувства самоуважения через совершение им добрых поступков, любви к своей семье, уважение к старшим;
2. развитие представлений о человеческом окружении, формирование навыков социального поведения;
3. формирование любви к родному краю с помощью различных семейных историй, развитие уважение к истории страны, формирование чувства ответственности за её будущее.

С помощью военно-патриотического воспитания можно сформировать у ребёнка верную социальную позицию, чувство уважения к старшим [4]. Важно, чтоб дети знали о подвигах своих дедушек и бабушек во времена Великой отечественной войны, путем ознакомления с фотографиями и историей собственной семьи. В.С. Леднев говорил о том, что знакомство с историей семьи помогает сформировать чувство патриотизма у ребенка начиная с самого малого возраста.

По мере знакомства с историей своей семьи у детей формируется собственное восприятие времени, прошлого. Они начинают переосмысливать

происходящие вокруг них события, а также собственную причастность к ним.

Роль и значение системы дополнительного образования в развитии военно-патриотического воспитания.

Перейдем к детальному ознакомлению с современными требованиями, предъявляемыми к процессу организации военно-патриотического воспитания в рамках системы дополнительного образования.

Для того чтобы военно-патриотическое воспитание подростков в образовательной организации было наиболее результативным необходимо выделить определенные педагогические условия, которые будут соответствовать государственной политике в вопросах военно-патриотического воспитания, и одновременно удовлетворять возрастные потребности лиц подросткового возраста [3]. Под педагогическими условиями мы будем иметь ввиду «результат целенаправленного педагогического процесса (системы) и определения обстоятельств, способствующих его эффективной реализации. В рамках данного определения происходит выделение групп условий: теоретико-методологических и практико-методических.

Теоретико-методологические условия представляют деятельность педагога по конструированию педагогического процесса, через организацию теоретической (исследовательской) деятельности для определения методологических оснований и моделирования. Условия практико- методические создают обстоятельства, способствующие эффективности воспитательно-педагогического процесса, создаются при непосредственной практической реализации как составная часть. Два этих условия неразрывно связаны друг с другом. Данные условия представляют собой единый комплекс, так как любой педагогический процесс, требует предварительной исследовательской работы, а также разработки как теоретико- методологических, так и практико-методических программ.

Проведенный анализ теоретических подходов, связанных с особенностями военно-патриотического воспитания подростков в условиях дополнительного образования, позволил выделить ряд педагогических условий.

Первым, необходимым педагогическим условием является осуществление военно-патриотического воспитания на основе личностно-деятельностного подхода. Необходимость данного подхода связана с особенностями подросткового возраста: формированием Я-концепции и ценностных ориентиров, желанием активной и продуктивной деятельности, ценностной составляющей и практической деятельностью. В контексте данного подхода патриотизм рассматривается, как нравственное качество личности, выраженное в восприятии Родины и Отечества как главных ценностей, деятельном отношении к ним; становлением патриотических взглядов и убеждений, любви к Родине, гордости за её героическое прошлое и социально-значимой деятельности на благо Отечества [13].

Личностно-деятельностный подход сформирован на базе психолого-педагогических положений Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина и др. Он направлен на развитие познавательных способностей и творческого потенциала ребёнка. Личность рассматривается как субъект деятельности, который формируется, в общении с другими людьми. В процессе такого воспитания необходимо максимально учитывать индивидуальные, психологические особенности подростка.

Таким образом, личностно-деятельностный подход в военно-патриотическом воспитании подростков заключается в целенаправленном педагогическом процессе организации и включения разнообразной деятельности для личности подростка по овладению общественным опытом. В результате формируются устойчивые ценностные установки. Деятельность провоцирует изменения в структуре личности, а личность осуществляет выбор между формами деятельности. Педагог в процессе военно-патриотического воспитания осуществляет, целенаправленную работу, совместно с подростками вырабатывает эталоны нравственной и духовной культуры, в процессе такого совместного поиска ценностей у подростков рождается чувство патриотизма.

Лично-деятельностный подход широко используется в военно-патриотическом воспитании

подростков. Школы и кружки военно-патриотического воспитания формируют единую информационную культуру, патриотические убеждения через поиск форм реализации обучения, проектной деятельности. Военно-патриотические клубы выполняют функции индивидуального становления подростков, их самореализации, формировании жизненной установки, расширение социального пространства, через проявления активности. Военно-патриотические и спортивные объединения пропагандируют патриотические ценности, содействуют в проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий. Общественные объединения действуют через реализацию конкретных программ и проектов военно-патриотической и патриотической направленности.

Таким образом, реализация первого педагогического условия способствует формированию у подростков активной гражданской, социальной позиции, предоставляет им возможность для самоорганизации, самовоспитания, самореализации, формирует осознанное участие в реальной жизни страны, осознание значимости деятельности и, как следствие, формирование устойчивой патриотической позиции.

Вторым педагогическим условием военно-патриотического воспитания подростков в образовательной организации является наличие программно-методического обеспечения, отвечающего требованиям государственной политики в вопросах военно-патриотического воспитания, а также возрастным потребностям подростков [17]. Педагогическое и методическое обеспечение предполагает разработку комплекса учебных и специальных программ и методик по организации и проведению военно-патриотического воспитания, использование многообразия форм и средств работы с учётом особенностей категории населения; развитие и усовершенствование форм и методов воспитания, осуществляемого министерствами и ведомствами, институтами воспитания и общественными организациями; обобщение результатов учебно-методических разработок, информирование об инновациях в этой области представителей системы образования, организаторов массовой патриотической работы; регулярное

издание соответствующей литературы, освещающей эту сферу деятельности с учётом передового отечественного и зарубежного педагогического опыта; проведение экспертизы гуманитарных и воспитательных программ с целью выявления особенностей формирования патриотических чувств и сознания у детей, юношества, граждан страны.

Сравнительный анализ позволяет классифицировать программы и проекты военно-патриотического воспитания подростков. Можно выделить основные области реализации деятельности в сфере военно-патриотического воспитания молодежи: гражданско-правовое образование, экономическое, экологическое (направлены на получение знаний и информации); патриотическое воспитание, военно-спортивная подготовка, духовно-нравственное воспитание (направлены на социализацию).

Программы по военно-патриотическому воспитанию можно распределить так же по уровню организации:

– локальные программы на уровне отдельной образовательной организации;

– муниципальные программы: торжественные мероприятия, посвященные Дням Воинской Славы России, городские праздники «День призывника», Спартакиада допризывной молодежи, митинги, песенные конкурсы, смотры строевой и военной подготовки среди образовательных организаций города на лучшую подготовку граждан к военной службе, акция «Георгиевская ленточка», акция «Свеча памяти», конференции, семинары, конкурсы программы по военно-патриотическому воспитанию среди клубов, объединений, общественных организаций;

– межрегиональные программы: «Мы – патриоты России», «Мы – россияне»; «По тылам фронтов...».

Отдельно можно выделить программы общественных объединений, которые опираются на взаимодействие с образовательными учреждениями, государством на разных уровнях местными органами власти.

Проведенное исследование продемонстрировало, что в российском обществе есть значительный потенциал для продумывания и реализации проектов, а также программ, направленных на

патриотическое воспитание соответствующие реальным запросам государства и общества.

Третьим педагогическим условием для военно-патриотического воспитания в условиях дополнительного образования становится кадровый резерв педагогов и родителей, отвечающих за осуществление военно-патриотического воспитания подростков. Обязанность педагогов заключается в том, чтобы помочь подростку сделать осознанный патриотической позиции, заинтересовать его процессом самопознания и самосовершенствования. В данном контексте интересным является исследование Т.М. Масловой [8]. Оно посвящено готовности педагогов образовательных учреждений к военно-патриотическому воспитанию, были выделены критерии осознания необходимости организации военно-патриотического воспитания, стремления к совершенствованию педагогического мастерства данном направлении работы. По данным критериям можно определить уровни готовности педагога к выстраиванию образовательного и воспитательного процесса. Чтобы определить уровни готовности педагогов необходимо учитывать мотивацию, готовность к активной деятельности для блага Родины». Произвести проверку уровня знаний по истории, знакам государственного отличия, знание военной символики. Подготовленность педагогического состава измеряется тремя уровнями: низким, средним и высоким.

I уровень – критический. Эту группу составляют педагоги, имеющие низкий уровень знаний и представлений, низкий уровень форсированности знаний и умений в сфере организации военно-патриотического воспитания, с применением государственных программ.

II уровень – допустимый. Эту группу составляют педагоги, имеющие недостаточный уровень знаний. Не умеющие применять их на практике, но понимающие необходимость военно-патриотического воспитания средствами национально – регионального компонента.

III уровень – оптимальный. Эту группу составляют педагоги, имеющие все необходимые знания, умения и навыки и желающие применять их на практике, осознающие крайнюю необходи-

мость военно-патриотического воспитания средствами национального и регионального компонента воспитания.

В данное время к задачам военно-патриотического воспитания необходимо привлекать семью и родителей. Именно семья должна стать основным звеном в формировании духовно – нравственных основ, закладываемых в процессе воспитания подростков, стать участником военно-патриотического образования. Именно родители прививают первые семейные традиции, через семейную историю, показывают пример патриотизма. Взаимосвязь педагогического процесса и семейного воспитания, является важнейшим условием целостного формирования личности, ценностных установок подростка. А. В. Мудрик говорит о важных условиях, оказывающих влияние на воспитание человека, выносит семейные традиции на первостепенное место [9]. Именно семья создает образец духовной и материальной жизни, порождает культуру, служит основой для формирования традиций.

Таким образом, в осуществлении военно-патриотического воспитания, социальном становлении и духовно-нравственном развитии личности значительную роль играет взаимосвязь образовательных, общественных, молодежных организаций и семейного воспитания [14].

Проанализировав теоретические и практические аспекты вопроса военно-патриотического воспитания подростков можно сделать вывод об актуальности данного вопроса, как в прошлом, так и в настоящем времени. Основываясь на структуре и содержании понятия «патриотизм», можно определить военно-патриотическое воспитание, как системную педагогическую работу, помогающую юному гражданину приобрести важнейшие личностные морально-психологические качества, которые помогут ему противостоять имеющимся негативным тенденциям, чувство гордости от принадлежности к своему народу, нормы поведения гражданина, организовать качественную довоенную подготовку.

В зависимости от меняющихся периодов развития педагогической науки, военно-патриотическое воспитание рассматривалось, как неотъем-

лемая часть образовательного процесса, отражающего политическую, социально – экономическую ситуацию в стране, что на прямую влияло на пути решения данной проблемы, в имеющийся условиях. В зависимости от времени, менялись подходы к сущности понимания патриотизма, постановке целей и задач, содержания военно-патриотического воспитания, делая данное направление образовательного процесса актуальным на сегодняшний день [10].

Благоприятным периодом для формирования личности, ценностного аппарата, активной гражданской позиции является подростковый возраст. Это обусловлено появлением необходимых психофизических функций. В период переходного возраста формируется критическое мышление, способность давать личную оценку происходящим событиям и явлениям [18].

Анализ современной научно-методической литературы, показал, что к наиболее распространенным в образовательной практике мероприятиями по военно-патриотическому воспитанию являются:

1. Патриотическое воспитание в системе учебных занятий и различных форм внеурочной работы, в рамках которой создаются условия для воспитания у подростков: чувства любви и гордости за свою Родину, восхищения ее героической историей, выдающейся ролью в развитии мировой цивилизации.
2. Включение в краеведческую работу, походы по памятным местам родного края, встречи с ветеранами.
3. Приобщение подростков в разнообразные практические виды деятельности: трудовую и общественно-полезную деятельность, краеведческую работу, исторические экспедиции, празднование историко- юбилейных дат и др.

Заключение.

Проблема патриотизма и военно-патриотического воспитания занимает важное место в исследованиях представителей различных областей научного знания. Анализ философской, педагогической, психологической литературы позволил нам выделить теоретические аспекты военно-патриотического воспита-

ния подростков в исследованиях зарубежных и отечественных ученых, таких как: В.Г. Белинский, Ф. Бэкон, Г. Гегель, И.Ф. Герbart, А. Дистервег, Н.А. Добролюбов, Я.А. Коменский, А.С. Макаренко, Н. Макиавелли, И.С. Марьенко, И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Ф. Фребель и др.

Патриотизм не является врожденным качеством личности, он представляет нравственную категорию, что обнаруживает необходимость создания определенной модели военно-патриотического воспитания.

Итак, главными задачами системы дополнительного образования в военно-патриотическом воспитании личности являются:

- разработка и внедрение эффективных форм и методов работы, способствующих развитию патриотизма через активную практическую разноплановую деятельность;
- развитие гражданского и национального самосознания школьников, патриотической направленности личности;
- формирование военно-патриотического мировоззрения, воспитание гражданина, ответственного за свою родину;
- создание педагогических ситуаций, направленных на формирование способности и готовности к защите Отечества.

Список источников

1. Алексеев А. Ю. Российское движение школьников, как база военно-патриотического воспитания детей / А. Ю. Алексеев // Муниципальная академия. 2016. № 3. С. 8–16.
2. Арустамов Э.А., Шабанова М.В., Леонов В.В., Хомутова И.В. Гражданско-патриотическая модель воспитания молодёжи в современной России // Мир науки. Социология, филология, культурология. Москва, 2022. Т. 13. № 4. EDN: LBURPG
3. Барбашов С.И., Корюкина В.А., Леонов В.В. Психолого-педагогический аспект военно-патриотического воспитания обучающихся // Актуальные проблемы безопасности. Материалы межвузовской научно-практической конференции с международным участием/ отв. ред. М.Ю. Зеленков. Москва, Издательство: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет просвещения». 2023. С.140-146. EDN: VYKWKJ
4. Зеленков М.Ю. Характерные черты патриота современной России. М., Издательство: Общество с ограниченной ответственностью «Русайнс» (Москва), 2023. - 266 с. EDN: ZCUHEC
5. Зеленков М.Ю. Медиа-бизнес - угроза духовно-нравственной безопасности гражданина России // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. Ежегодник. Материалы Пятой международной научно-практической конференции «Большая Евразия: национальные и цивилизационные аспекты развития и сотрудничества». Том Выпуск 6. Часть 1. Отв. редактор В.И. Герасимов. Москва, Издательство: Институт научной информации по общественным наукам РАН. 2023. С. 145-149. EDN: LUIMLE
6. Ларионов А.Э. Роль информационных факторов формировании исторического сознания молодёжи. Исследование представлений о Великой Отечественной войне // Образ Советского Союза в современной актуальной повестке: историческое наследие, мифы и войны памяти. Материалы международной научной конференции. СПб., Издательство «Наукоёмкие технологии». 2022. С. 79-91. EDN: ENLCWL
7. Ларионов А.Э., Новичков А.В. Тенденции и перспективы развития российского общества на современном этапе: опыт макросоциологического анализа // Социально-гуманитарные технологии. 2022. № 4 (24). С. 3-11. EDN: ZXCZWU
8. Леонов В.В., Радзиевская Е.Н., Леонов И.В., Леонов А.В. Философские аспекты патриотизма, национальной и культурной идентичности как ключевых ценностных смыслов современной России // Дальневосточный педагогический конгресс, посвященный 300-летию Российской академии наук. Сборник трудов конференции. Комсомольск-на-Амуре, Издательство: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2023. С. 59-66. EDN: FAPNJC
9. Маслова Т.М. О готовности педагогов к патриотическому воспитанию школьников // Вестник дальневосточной государственной социально-гуманитарной академии. 2009. №1(2). С. 70-74. EDN: PDVLEP
10. Мудрик А.В. Три ипостаси воспитательной организации // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 2022. №2 (83). С. 56-61. EDN: LJKXEY

11. Пахомов И.Н., Леонов В.В. Организация патриотического воспитания обучающихся на базе военно-патриотических молодёжных и детских объединений Московской области // Актуальные проблемы безопасности. Сборник научных статей/под науч. ред. В.В. Леонова. Москва, Московский государственный областной университет, 2022. С. 197-202. EDN: LUUHSF
12. Радзиевская Е.Н., Радзиевская А.И. Особенности формирования информационной культуры личности в условиях современного информационного общества // Актуальные проблемы безопасности. Материалы межвузовской научно-практической конференции с международным участием/ отв. ред. М.Ю. Зеленков. Москва, Издательство: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет просвещения». 2023. С. 43-50. EDN: GXDJKC
13. Реснянский С.И. Ценностные основы русской духовной культуры в контексте актуальных духовных вызовов // Духовно-нравственное воспитание: исторические вызовы и выбор человека. Материалы VIII Международной научно-образовательной конференции. Москва, Московский государственный областной педагогический университет, 2023. С. 85-99. EDN: OLTFPV
14. Тетерский С.В. Созидательная любовь к Родине // Образовательные технологии. М., 2021. №2. С. 91-104. EDN: HQNDOS
15. Тетерский С.В. Воспитание в общественном объединении // Образовательные технологии (г. Москва). М., 2021. №4. С. 75-92. EDN: DKRPGY
16. Ушинский К.Д. Родное слово // Избранные педагогические сочинения: в 2 т. М., 1974. – Т.1. – С. 145-159.
17. Хомутова И.В. Проектная деятельность как составляющая предметной подготовки студентов факультета безопасности жизнедеятельности // Наука на благо человечества - 2019. Материалы международной научной конференции молодых учёных (статьи преподавателей и аспирантов)/ отв. ред. Е.А. Певцова. Москва, Московский государственный областной университет. 2019. С. 273-285. EDN: CRKXWU
18. Хомутова И.В. Экологическая безопасность: 9 класс: учебник. Сер. Естественно-научные предметы. – М.: Издательство «Просвещение», 2021. – 208 с. EDN: WSIEQW

References

1. Alekseev, A. Yu. (2016). Rossijskoe dvizhenie shkol'nikov, kak baza voenno-patrioticheskogo vospitaniya detej [The Russian movement of schoolchildren as a base for military-patriotic education of children]. *Municipal'naya akademiya [Municipal Academy]*, (3). 8–16. (In Russ.).
2. Arustamov, E.A., Shabanova, M.V., Leonov, V.V., Khomutova, I.V. (2022). Grazhdansko-patrioticheskaya model' vospitaniya molodyozhi v sovremennoj Rossii [Civil-patriotic model of youth education in modern Russia]. *Mir nauki. Sociologiya, filologiya, kul'turologiya*. [The world of science. Sociology, philology, cultural studies], 13(4). (In Russ.).
3. Barbashov, S.I., Koryukina, V.A., Leonov, V.V. (2023). Psihologo-pedagogicheskij aspekt voenno-patrioticheskogo vospitaniya obuchayushchihsya [Psychological and pedagogical aspect of military-patriotic education of students]. *Aktual'nye problemy bezopasnosti*. [Current security issues]: Proceedings of the interuniversity scientific and practical conference with international participation. Moscow: Publishing house of Federal state university of education, 140-146. (In Russ.).
4. Zelenkov, M.Yu. (2023). *Harakternye cherty patriota sovremennoj Rossii [Characteristic features of a patriot of modern Russia.]: a monograph*. Moscow: Publishing house LLC «Rusajns» (Moskva). (In Russ.).
5. Zelenkov, M.Yu. (2023) Media-biznes - угроза duhovno-nravstvennoj bezopasnosti grazhdanina Rossii [Media business is a threat to the spiritual and moral security of a Russian citizen]. *Bol'shaya Evraziya: razvitie, bezopasnost', sotrudnichestvo. Ezhegodnik*. [Greater Eurasia: development, security, cooperation. The yearbook]: Proceedings of the Fifth International Scientific and Practical Conference. Moscow: Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences, 145-149. (In Russ.).
6. Larionov, A.E. (2022). Rol' informacionnyh faktorov formirovanii istoricheskogo soznaniya molodyozhi. Issledovanie predstavlenij o Velikoj Otechestvennoj vojne [The role of information factors in the formation of historical consciousness of young people. Research of ideas about the Great Patriotic War]. *Obraz Sovetskogo Soyuza v sovremennoj aktual'noj povestke: istoricheskoe nasledie, mify i vojny pamyati*. [The image of the Soviet Union in the current topical agenda: historical heritage, myths and wars of memory]: Proceedings of the International scientific conference. Saint-Petersburg: Publishing house "High-tech technologies", 79-91. (In Russ.).

7. Larionov, A.E., Novichok, A.V. (2022). Tendencii i perspektivy razvitiya rossijskogo obshchestva na sovremennoe etape: opyt makrosociologicheskogo analiza [Trends and prospects of development of Russian society at the present stage: experience of macrosociological analysis]. *Social'no-gumanitarnye tekhnologii [Social and humanitarian technologies]*, 4(24), 3-11. (In Russ.).
8. Leonov, V.V., Radzievskaya, E.N., Leonov, I.V., Leonov, A.V. (2023). Filosofskie aspekty patriotizma, nacional'noj i kul'turnoj identichnosti kak klyuchevyh cennostnyh smyslov sovremennoj Rossii [Philosophical aspects of Patriotism, National and Cultural identity as key Value meanings of modern Russia]. *Dal'nevostochnyj pedagogicheskij kongress, posvyashchennyj 300-letiyu Rossijskoj akademii nauk [Far Eastern Pedagogical Congress dedicated to the 300th anniversary of the Russian Academy of Sciences]: Proceedings of the conference. Komsomolsk-on-Amur: Amur Humanitarian Pedagogical State University*, 59-66. (In Russ.).
9. Maslova, T.M. (2009). O gotovnosti pedagogov k patrioticheskomu vospitaniyu shkol'nikov [On the readiness of teachers for patriotic education of schoolchildren]. *Vestnik dal'nevostochnoj gosudarstvennoj social'no-gumanitarnoj akademii [Bulletin of the Far Eastern State Social and Humanitarian Academy]*, 1(2), 70-74. (In Russ.).
10. Mudrik, A.V. (2022.). Tri ipostasi vospitatel'noj organizacii [Three hypostases of an educational organization]. *Municipal'noe obrazovanie: innovacii i eksperiment [Municipal education: innovations and experiment]*, 2(83), 56-61. (In Russ.).
11. Pakhomov, I.N., Leonov, V.V. (2022). Organizaciya patrioticheskogo vospitaniya obuchayushchihya na baze voenno-patrioticheskikh molodyozhnyh i detskih ob"edinenij Moskovskoj oblasti [Organization of patriotic education of students on the basis of military-patriotic youth and children's associations of the Moscow region]. *Aktual'nye problemy bezopasnosti. [Current security issues]: Proceedings of the interuniversity scientific and practical conference with international participation. Moscow: Moscow State Regional University*, 197-202. (In Russ.).
12. Radzievskaya, E.N., Radzievskaya, A.I. (2023). Osobennosti formirovaniya informacionnoj kul'tury lichnosti v usloviyah sovremennogo informacionnogo obshchestva [Features of the formation of the information culture of the individual in the conditions of the modern information society]. *Aktual'nye problemy bezopasnosti. [Current security issues]: Proceedings of the interuniversity scientific and practical conference with international participation. Moscow: Publishing house of Federal state university of education*, 43-50. (In Russ.).
13. Resnyansky, S.I. (2023). Cennostnye osnovy russkoj duhovnoj kul'tury v kontekste aktual'nyh duhovnyh vyzovov [The value foundations of Russian spiritual culture in the context of current spiritual challenges]. *Duhovno-nravstvennoe vospitanie: istoricheskie vyzovy i vybor cheloveka. [Spiritual and moral education: historical challenges and human choice]: Proceedings of the VIII International Scientific and Educational Conference*. Moscow: Moscow State Regional University, 85-99. (In Russ.).
14. Tetersky, S.V. (2021). Sozidatel'naya lyubov' k Rodine [Creative love for the Motherland]. *Obrazovatel'nye tekhnologii [Educational technologies]*, 2, 91-104. (In Russ.).
15. Tetersky, S.V. (2021). Vospitanie v obshchestvennom ob"edinenii [Education in a public association]. *Obrazovatel'nye tekhnologii (g. Moskva) [Educational technologies (Moscow)]*, 4, 75-92. (In Russ.).
16. Ushinsky, K.D. (1974). *Rodnoe slovo [Native word]. Izbrannye pedagogicheskie sochineniya [Selected pedagogical essays]: a monograph in 2 volumes.* Moscow: «Pedagogy». (In Russ.).
17. Khomutova, I.V. (2019). Proektnaya deyatel'nost' kak sostavlyayushchaya predmetnoj podgotovki studentov fakul'teta bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti [Project activity as a component of the subject training of students of the Faculty of Life Safety]. *Nauka na blago chelovechestva – 2019 [Science for the benefit of humanity – 2019]: Proceedings of the international scientific conference of young scientists (articles by teachers and graduate students).* Moscow: Moscow State Regional University, 273-285. (In Russ.).
18. Khomutova, I.V. (2021). *Ekologicheskaya bezopasnost': 9 klass: uchebnik. Ser. Estestvenno-nauchnye predmety [Environmental safety: Grade 9: textbook. Ser. Natural science subjects]: a monograph.* Moscow: Publishing house «Prosveshchenie» (In Russ.).